

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ.

Сайфуллаев Химайдулло Тургунбой угли

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Преподаватель кафедры "Всемирная история" Исторического факультета
Sayfullayev-00@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-5142-5189>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20773875>

Когда речь идет о социальном положении работников хлопкоочистительной промышленности Узбекской ССР, естественно, что наряду с заработной платой приоритетным является вопрос обеспечения жильем. В 1946 году был запланирован ряд работ по обеспечению жильем. Однако этот проект так и не был реализован. После этого в процессе ремонта некоторых заводов и пунктов были отремонтированы жилые дома, а остальные построены. В частности, по инициативе Министерства текстильной промышленности в 1947 году была проведена коренная реконструкция Кокандского сельского завода, произошли изменения в территории и структуре завода, расширены [1]. В 1949 году в Ферганской области для работников предприятий хлопкоочистительной промышленности в городах и 63 селах было построено 107 домов [2]. Увеличение доли женщин на хлопкоочистительных заводах способствовало улучшению их жилищных и трудовых условий. На предприятиях Министерства хлопкоочистительной промышленности в 1950 году 44 женщины жили в общежитиях, а общежития - в одноэтажных зданиях из сырцового кирпича с хорошо налаженной системой отопления [3]. Это, конечно, очень мало для всей республики.

Также в 1950 году в республике было запланировано строительство жилых и культурных зданий площадью от 1730 кв.м до 9400 куб.м. [4]. В 1950 году в Ферганской области начали выделять помещения для проживания или работы. Подготовительный пункт "Водил" в Водильском районе занят рабочими со 2-го квартала текущего года, и количество рабочих увеличилось. В результате строительства и расширения новых пунктов и заводов увеличилось количество рабочих, что вызвало потребность в различных социально значимых организациях, таких как школы и детские сады. Это привело к тому, что при хлопкоочистительных промышленных предприятиях началось строительство ряда объектов образования, здравоохранения и социального назначения. В пунктах Киров

и Рапкон в домах рабочих были организованы чайханы. В поселке Джумашуй Наманганской области в сходе граждан Туракурганского [5]. В 1951 году Министерство легкой промышленности Узбекской ССР выделило лимит на строительство 17 пунктов жилья для стахановцев, инженерно-технических работников и участников Второй мировой войны в городе Намангане [6]. В рамках этого лимита жилье также будет выделено работникам хлопкоочистительной промышленности. По этому лимиту выделено жилье для работников хлопкоочистительной промышленности.

Состояние обеспечения жильем и жильем молодых сотрудников Ферганского и Наманганского областных трестов и заводов подробно освещено в таблице ниже [7].

Предприятие	1952–1954 численность молодых специалистов в	Из них		Для жизни	
		Отдельная квартира	У себя дома	в общежитии	В частной квартире
Ферганский областной трест	5	4	1	-	-
Фергена	4	1	2	-	1
Кува	6	4	2	-	-
Ташлоқ	3	3	-	-	-
Қўқонд 1	1	1	-	-	-
Қўқонд 2	3	1	2	-	-
Кагонович	1	-	-	-	1
Итого	23	14	7	-	2
Наманганский областной трест					
Завод	1952–1954 численность молодых специалистов в	Из них		Для жизни	
		Отдельная квартира	У себя дома	в общежитии	В частной квартире
Наманган № 2	3	1	2	-	-

Наманган № 3	3		2	1	
Наманган № 4	8		2	4	2
Норин 1	1	1			
Кугай	-	-	-	-	-
Уч Курган	5	2	-	3	
Чуст	5	5			
Гулбах	6	4	-	2	
ДЭС	10			10	
Итого	41	13	6	20	2. [8]

В 1952-1954 годах в Андижанском областном тресте 24 молодых работника были обеспечены жильем. Из них 19 жили в отдельной квартире, 1 - в собственном доме, 3 - в общежитии, 1 - в квартире[9].

Конечно, этого было недостаточно для региона с самым большим количеством предприятий хлопкоочистительной промышленности в республике. В то же время в 1956 году в хлопкоочистительной промышленности Узбекской ССР для обеспечения рабочих жильем существовало 2 управления по обеспечению жильем в городах Ташкенте и Андижане[10]. По инициативе этих управлений работники были обеспечены жильем. В 1955-1956 годах работникам хлопкоочистительной промышленности стали выделять земли для строительства жилья. В Ферганском областном тресте было выделено 300 м² земли, в Намангане - 345 м², в Андижане - 150 м², всего для республики было выделено 2742 м² земли для проживания и освоения [11].

В постановлении КП СК Узбекской ССР и Совета Министров Узбекской ССР от 16 февраля 1965 г. No 107 Об улучшении качества и технического обеспечения хлопковой продукции в хлопкоочистительной промышленности. В частности, не было обеспечено исполнение постановления No 290 от 21 мая 1964 года "Об улучшении перспектив деятельности хлопкоочистительной промышленности.". Также в постановлении было предложено построить в 1965-1966 годах 80 общежитий для Заготовительного пункта Совета народного хозяйства.[12]

В заключение можно сказать, что обеспечение жильем работников предприятий хлопкоочистительной промышленности всегда было актуальным. Для этого, конечно, можно привести несколько причин. На это в достаточной степени повлияли не постоянная работа работников на одном месте и сезонная трудовая деятельность.

Список использованных источников и литературы:

1. НАУз. Р-1796, опись 8, дело 18, листы 1-30.
2. НАУз. Р-2099, опись 4, дело 277, лист 51.
3. НАУз, Р-2099, опись 4, дело 831, листы 168-170.
4. НАУз, Р-1796, опись 8, дело 11, лист 13.
5. НАУз, Р-2099, опись 4, дело 299, лист 38.
6. НАУз. Р-2099, опись 4, дело 593, лист 72.
7. НАУз. Р-2099, опись 4, дело 830, лист 67.
8. НАУз. Р-2099, опись 4, дело 830, лист 67.
9. НАУз. Р-2099, опись 4, дело 830, лист 83.
10. НАУз. Р-1796, опись 6. Сборник 490, листы 15-16.
11. НАУз. Р-1796, опись 6, дело 491, лист 160.
12. НАУз. Р-837, опись 41, дело 33, листы 13-14.